

РАЗДЕЛ 2

Административное право, административный процесс

УДК 342.9

DOI

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС В ПРАВОВОЙ СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВА

АБАШИНА Я.В.,

**старший преподаватель кафедры
административного права**

**ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики», г. Донецк, ДНР**

БАЛАНДИН И.Е.,

**студент группы Юр-18-1 факультета
юриспруденции и социальных технологий**

**ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики», г. Донецк, ДНР**

В статье анализируются основные концепции понятия и содержания административного процесса в современной правовой доктрине. Автор обосновывает вывод о необходимости понимания административного процесса в двух измерениях: управленческом (сфера публичного управления) и судебном (административное судопроизводство).

Ключевые слова: административное право, административный процесс, публичное управление, административное судопроизводство.

ADMINISTRATIVE PROCESS IN THE LEGAL SYSTEM OF THE STATE

ABASHINA Y.V.,

**senior lecturer of the Department
of Administrative Law,**

**SEI HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,**

BALANDIN I.E.,
student of the group YUR-18-1 of the Faculty of
Law and Social Technologies
SEI HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article analyzes the basic concepts of the concept and content of the administrative process in the modern legal doctrine. The author justifies the conclusion about the need to understand the administrative process in two dimensions: management (public administration) and judicial (administrative proceedings).

Keywords: administrative law, administrative process, public administration, administrative proceedings.

Постановка задачи. Проблемы процессуального регулирования оснований, условий и порядка реализации законов, указов Главы других нормативно-правовых актов и содержащихся в них материальных административно-правовых норм, регулирующих отношения в различных аспектах и направлениях реализации государственной исполнительной власти, приобретают сейчас особую остроту и практическую актуальность. Общеизвестны многочисленные сетования и законодателей, и правоприменителей на то, что во многих законах и других нормативно-правовых актах не предусмотрен вовсе или недостаточно четко прописан порядок и механизм их реализации.

Обзор последних исследований и публикаций. Административный процесс является относительно «молодой» подотраслью административного права, которая имеет все предпосылки в будущем выделиться в самостоятельную отрасль правовой системы.

Административно-процессуальная проблематика является одной из актуальных и распространенных в последнее время в исследованиях отечественных ученых. Относительно этого в первую очередь следует назвать труды таких отечественных и

зарубежных авторов, как Конин Н.М., Маторина Е.И., Макарейко Н.В., В.В. Яркова, К.А. Малюшина и других.

Актуальность. В условиях становления в Донецкой Народной Республике социального, правового государства, углубления демократизации нашего общества, утверждения приоритетности прав и свобод человека в отношениях с субъектами государственно-властных полномочий, развития административно-судебной защиты прав и интересов физических и юридических лиц, праворегулирующая и правообеспечительная роль административного процесса заметно растет. Этот вид юридического процесса обеспечивает динамическую форму жизни одной из самых многочисленных массивов правовых норм, которыми являются материальные нормы административного права и которые служат приоритетным правовым инструментом реализации заданий и функций исполнительной власти. А отношения человека и государства, реализация подавляющего большинства разнообразных прав, свобод и интересов физических и юридических лиц полнее всего проявляется именно в процессе реализации функций исполнительной власти в сфере публичного управления.

Цель статьи. Проанализировав практическую и теоретическую часть административного процесса, определить его роль в правовой системе государства, его место среди других юридических процессов.

Изложение основного материала исследования. Сегодня административный процесс рядом с гражданским, уголовным и другими видами юридического процесса занимает одно из основополагающих мест в системе отечественной процессуальной формы. Как нормативно определенный порядок осуществления отдельных процессуальных действий в многогранной управленческой деятельности уполномоченных на то субъектов этот вид процесса применялся давно. Он был и остается неотделимым от административного права, от его материальных норм, в целом – от государственного управления.

Административно-процессуальная форма развивалась одновременно со становлением и развитием камерального, полицейского, а в дальнейшем – административного права. Однако, как важному, относительно самостоятельному институту права, административно-правовая теория начала уделять этому правовому явлению надлежащее внимание лишь с середины XX века.

В отличие от других видов юридического процесса, которые преимущественно обслуживают свои материально-правовые аналоги, административно-процессуальные нормы обслуживают не только большой массив материальных норм административного права, но и определяют порядок реализации материальных норм многих других правовых отраслей.

В последнее время административный процесс все мощнее развивается как самостоятельная правовая отрасль как с доктринальной точки зрения, так и с позиций законотворческой и правоприменительной практики. Этому способствовало принятие ряда законов, которые имеют непосредственное отношение к административно-процессуальному регулированию соответствующих правоотношений.

В то же время сегодня процесс становления доктрины административно-процессуальной правовой отрасли сопровождается значительной нестабильностью отдельных теоретических понятий, противоречивостью ее концептуально-категориальных определений, диаметральной противоположностью взглядов и утверждений относительно определенных правовых положений.

Можно полностью согласиться с Ярковой и Малюшиной, которые замечают, что ни одна другая отраслевая наука сегодня не сталкивается с таким количеством противоречий в детерминации самых главных и самых принципиальных характеристик своего объекта, неподобающей определенностью фундаментальных принципов административно-процессуального права, его природы, объема и сути [1].

В частности, в имеющейся сегодня административно-правовой литературе освещаются различные точки зрения относительно определения понятия, сути и содержания административного процесса, его структуры, сущности и видов административных производств и тому подобное. Ряд авторов высказывают мнение о преимущественно узком понимании административного процесса; другие же придерживаются более широкого его восприятия, соединяя управленческий, юрисдикционный и судебный виды административного процесса. Отдельные ученые ограничивают объемы административного процесса только рамками административного судопроизводства; другие – наоборот, административную юстицию и административное судопроизводство выводят за рамки административного процесса.

По нашему убеждению, если административный процесс ограничивать только рамками административного судопроизводства, то за его пределами остается большой объем теоретического и практического материала, а также соответствующей нормативно-правовой базы, связанных с рассмотрением и решением самых разнообразных индивидуально-конкретных административных дел, которые складываются в сфере публичного управления, органами публичной администрации, а в отдельных случаях – и судами. В свою очередь это составляет значительную часть административно-процессуальной деятельности.

Прежде чем подробнее рассматривать концептуальные позиции отдельных ученых по освещению упомянутых вопросов, коснемся определенного исторического процесса становления и развития сегодняшних основных концептуальных подходов понимания сущности и содержания административного процесса.

Долгое время в отечественной правовой теории наблюдалось два основных подхода к пониманию административного процесса: узкий и широкий, которые в целом основаны на управленческой природе этого явления.

Узкое понимание административного процесса сводилось к его трактовке как чисто юрисдикционной деятельности органов публичной администрации (в отдельных случаях – и судебных органов). Соответственно, данная концепция определения административного процесса получила название юрисдикционной.

Исходя из данной концепции, характерным для возникновения административно-процессуальных отношений является наличие спора (конфликта) между участниками административных правоотношений. Административный процесс, в данном случае, понимается как регламентированная законом деятельность уполномоченных на то субъектов по разрешению споров, возникающих между сторонами административных правоотношений, которые, в свою очередь, не находятся между собой в служебном подчинении, а также деятельность по применению мер административного принуждения.

Очевидно, что узкое толкование административного процесса далеко не всегда охватывает всю многогранную, динамическую публично-управленческую деятельность органов исполнительной власти и других уполномоченных на то субъектов, осуществляемую не хаотично и произвольно, а в основном в пределах определенного нормативно-правовыми актами процессуально-процедурного регламента. Собственно, узкая точка зрения на административный процесс охватывает в основном только одну функциональную направленность административно-правового воздействия – правоохранительную. Эта позиция, сегодня наименее поддерживаемая среди ученых.

Сторонники широкого понимания административного процесса включают в его понятие и содержание всю процессуально-процедурную деятельность уполномоченных на то субъектов по реализации материальных норм административного и некоторых других отраслей права. Эта концепция толкования административного процесса получила название управленческой. По ней административный процесс рассматривается как многогранное явление, включающее решения в административном

и судебном порядке любых индивидуально-конкретных административных дел, в частности, связанных с рассмотрением дел так называемого позитивно регулятивного характера; тех, которые вытекают из споров между участниками управленческих отношений (дела конфликтного, юрисдикционного содержания); касающихся реализации прав, свобод и интересов физических и юридических лиц и предоставления им административных (управленческих) услуг и др. Широкая точка зрения на административный процесс охватывает и правотворческую, и правоприменительную, и правоохранительную формы процессуальной деятельности, ее юрисдикционный и управленческий аспекты. В данный момент подобная точка зрения толкования сущности и содержания административного процесса в административно-правовой теории была господствующей.

Таким образом, сегодня в административно-процессуальной науке дискуссионными являются три основные концепции понимания сущности административного процесса: управленческая (управленческий административный процесс), судебная (судебный административный процесс) и широкая (управленческо-судебная концепция). Соответственно, среди ученых и наблюдается расхождение взглядов по определению общего понятия и содержания административного процесса с учетом названных концепций.

Ряд авторов, в частности Алексеев и Цапко, определяют административный процесс как регламентированный законом порядок рассмотрения и решения конкретных административных дел, как основанную на нормах административно-процессуального права деятельность исполнительных органов государства, их должностных лиц, а также других уполномоченных на то субъектов по реализации норм материального административного права, а в отдельных случаях – и материальных норм других отраслей права [2]. Другие – как «урегулированную административно-процессуальными нормами деятельность публичной администрации, направленную на реализацию норм

соответствующих материальных отраслей права в ходе рассмотрения и решения индивидуально-конкретных дел» (Конин) [3, с. 35]; – как «вид юридического процесса, регламентирует порядок и условия признания и обеспечения реализации прав, обязанностей, свобод и интересов граждан, юридических лиц и государства, их защиты, рассмотрения и разрешения конкретных дел в публичной сфере органами властных полномочий, их должностными лицами и административными судами в соответствии с действующим законодательством [4]. Зубач, отрицая существование административного процесса в реальности и называя его артефактом, считает, что эту интегративную правовую субстанцию образуют «самостоятельные процессуальные институты» [5]. В дальнейшем ученый определяет административный процесс как «обобщенное название нормативно регламентированной деятельности публичной администрации по реализации властных полномочий» [6], несколько сужая этим определением возможность отнесения к структуре административного процесса деятельности административных судов. Отдельные авторы понятия административного процесса связывают исключительно с деятельностью административных судов по поводу рассмотрения ими споров, беря за основу различные положения, которым административный процесс определяется как правоотношения, складывающиеся при осуществлении административного судопроизводства [7]. Относительно этой концепции – деятельность органов администрации по рассмотрению и разрешению ними различных индивидуально-конкретных административных дел следует признавать не административно-процессуальной, а административно-процедурной. На наш взгляд, данная концепция несколько искусственная. Само название административного процесса при определении его сущности и содержания предполагает необходимость обращения при этом к его генезису, которым в свое время стало рассмотрение и решение в установленных законом формах и порядке отдельных

административных (управленческих) дел органами администрации, даже при юрисдикционной (узкой) точке зрения относительно его понимания. Подобная точка зрения по определению сущности административного процесса была общепризнанной в течение последних десятилетий. Со временем, по мере необходимости укрепления законности в деятельности публичной администрации, с углублением демократических начал в жизни общества, развитием и становлением административной юстиции – в осуществлении административно-юрисдикционной деятельности активную роль наряду с публично-административными органами начали играть и судебные органы. Поэтому административное судопроизводство и деятельность судов по рассмотрению дел административной юрисдикции логичнее считать частью административного процесса, а именно – судебным административным процессом.

Возможно, со временем административное судопроизводство и выделится в самостоятельную процессуально-правовую отрасль или интегрируется с его общим массивом как отдельная составляющая этой правовой отрасли. А пока что подходящим, как представляется, есть замечания Румянцева о том, что если административное судопроизводство выделится в самостоятельную отрасль права, то это будет окончательным ударом по классификации норм права на материальные и процессуальные, поскольку в рамках административного права останется огромный массив процессуальных норм [8].

На наш взгляд, административный процесс не следует отделять от публичного управления, от юридически нормированной деятельности органов публичной администрации и других полномочных субъектов по рассмотрению и решению самых разнообразных административных дел, связанных с осуществлением ими своих полномочий. Взгляды отдельных авторов относительно того, что управленческая деятельность субъектов публичной администрации по решению отдельных административных дел является не административно-

процессуальной, а административно-процедурной можно назвать искусственно обусловленными, так как процедура – это лишь нормативно определенный абстрактный порядок последовательного совершения отдельных процессуальных действий в отношении определенного юридического результата, составляющая административно-процессуальной деятельности. Административная процедура характерна для любого административного производства, в том числе и административного судопроизводства. Однако, если по определенным основаниям и придется считать такую деятельность административно-процедурной, а нормы, которыми она будет регулироваться – административно-процедурными, эти субстанции все же будут оставаться составляющими более широкого правового явления, а именно – административного процесса.

Выводы. Следовательно, с учетом вышесказанного, административный процесс, логично определять, как урегулированную административно-процессуальными нормами деятельность уполномоченных на то субъектов по рассмотрению и разрешению индивидуально-конкретных административных дел, которые формируются в ходе реализации материальных норм административного и некоторых других отраслей права в сфере публичного управления и административного судопроизводства. То есть, говоря о сущности и содержании административного процесса целесообразно объединить в этой субстанции и управленческую, и судебную ее составляющие, взяв за основу ее управленческо-судебную концепцию.

Список использованных источников

1. Административное судопроизводство: практикум: учебное пособие / под ред. В.В. Яркова, К.А. Малюшина. – М.: Статут, 2016.

2. Агапов А.Б. Административное право: учебник для бакалавриата и магистратуры. В 2-х т. Т. 1. Общая часть. – М.: Юрайт, 2019. – 472 с.
3. Административное право. Практикум: учебное пособие для академического бакалавриата / под ред. Маторина Е.И. – М.: Юрайт, 2019. – 356 с.
4. Алексеев И.А. Административное право: учебник / И.А. Алексеев и др. – М.: Проспект, 2020. – 320 с.
5. Зубач А.В. Административное право: учебник для СПО / А.В. Зубач. – М.: Юрайт, 2019. – 530 с.
6. Иванов Д.В. Административное право Российской Федерации / Д.В. Иванов. – М.: Издат. дом Университета «Синергия», 2020. – 320 с.
7. Конин Н.М. Административное право: учебник для СПО / Н.М. Конин, Е.И. Маторина. – М.: Юрайт, 2019. – 432 с.
8. Макарейко Н.В. Административное право: учебное пособие для СПО / Н.В. Макарейко. – М.: Юрайт, 2017. – 260 с.

УДК 347.9

DOI

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КОНКУРЕНЦИИ

ГАРЬКАВЕНКО Л.В.,

**старший преподаватель кафедры
административного права**

**ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,**

Донецк, Донецкая Народная Республика

Данная статья освещает вопрос административно-правового регулирования конкуренции. Автор анализирует и изучает законодательство о правовом регулировании конкуренции на территории Донецкой Народной Республики. Рассматривается зарубежный опыт